

测样咨询

养分元素吸收速率

一、意义

检测根实时吸收 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 HPO_4^{2-} 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 速率。

二、研究案例

1、*Mol Plant* 中科院遗传所傅向东 & 南京农大团队：在 SLs 和 GAs 共同调控氮利用率机制上取得进展

通讯作者：中国科学院遗传与发育生物学研究所 傅向东；南京农业大学 张亚丽

所用 NMT 设备：植物养分高效机制分析仪（NMP300-YG 系列）、离子成像仪（Gradraw[®]）（GD100-YG 系列）

使用非损伤微测技术（NMT）检测野生型、突变体（SL 信号通路的关键阻遏蛋白 DWARF）的根系 NH_4^+ 实时吸收速率，发现在低氮环境下，突变体实时 NH_4^+ 吸收速率低于野生型；高氮环境下，两者没有明显差异。结合其他结果表明，在低氮环境中，突变体根中分布的较高水平的 N，很大程度上是由于其抑制了 N 从根到芽的转移。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)